

ХАЙРЛИ МАҚСАДЛАРГА ХАЙРИХОҲЛИК...

**Маданиятшунослик ва номоддий маданий мерос
илмий-тадқиқот институти директори Ботир Эргашев
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоир**

Аннотация: Мақолада тарбия сифатли таълим ҳақида гап борар экан. Ихтисослаштирилган мактаблар билан ижод мактабларини сифатли таълим жихатлари инобатга олинади. Бевосита таълим ва тарбияга ота-оналарни бу масалада рўли инобатга олинади. Қолаверса юрт раҳнамоларини бу масалага чиқазётган қарорлари аҳамиятлидир.

Калит сўзлари: Таълим, тарбия, адабиёт, ватанпарварлик, ижод, ижодкорлик.

BENEVOLENCE FOR NOBLE GOALS

**Botir Ergashev The director of the Institute for
Cultural Research and Intangible Cultural Heritage (ICRICH),
Member of the Writers' Union of Uzbekistan, poet**

Abstract: This article discusses the quality of education and upbringing. The aspects of quality education in specialized schools and creative schools are considered. The role of parents in education and upbringing is also taken into account. Additionally, the decisions made by national leaders on this matter are of great importance.

Keywords: Education, upbringing, literature, patriotism, creativity, artistry.

ДОБРОТА РАДИ ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЙ

**Ботир Эргашев Директор Научно-исследовательского института
культурологии и нематериального культурного наследия,
Член Союза писателей Узбекистана, поэт**

Аннотация: В статье рассматривается вопрос качественного образования и воспитания. Учитываются аспекты качественного образования в специализированных и творческих школах. Также принимается во внимание роль родителей в этом процессе. Кроме того, важное значение имеют решения, принимаемые руководством страны по данному вопросу.

Ключевые слова: образование, воспитание, литература, патриотизм, творчество, креативность.

Хабарингиз бор, бугунги кунда узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, барча соҳаларда юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бир қаторда, адабиёт соҳасида иқтидорли ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва уларнинг истеъдодини рўёбга чиқаришга кўмаклашишга ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан жойларда атоқли адиблар номи билан аталадиган ижод мактаблари ташкил этилаётгани бунинг яққол далилидир.

Ижод мактаблари бошқа мактаблардан тубдан фарқ қилиши лозимлиги барчага яхши аён. Бу мактабларни янада ривожлантириш, такомиллаштириш, замонавий таълим стандартларига мослаштириш ва албатта бошқа мактаблардан фарқ қиладиган ўқув муассасаси сифатида фаолият юритишини таъминлаш мақсадида ҳуқуқий асослар яратилди. Хусусан, ўтган йили сентябрь ойида *Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлигини ташкил этиш тўғрисида”ги фармони ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.*

Мазкур ҳужжатларда агентлик зиммасига иқтидорли ёшларни кашф этиш ва уларга таълим-тарбия бериш бўйича масъулиятли вазифалар юклатилди.

Бугунги кунда ҳудудларда энг замонавий бинолар ва илғор таълим тизимига асосланган Президент мактаблари ташкил этилди. *Исҳоқхон Ибрат, Абдулла Орипов, Ҳамид Олимжон ва Зулфия, Муҳаммад Юсуф, Иброҳим Юсунов, Эркин Воҳидов, Муҳаммад Ризо Эрнийзбек ўғли Огаҳий, Ҳалима Худойбердиева ва Абдулла Қодирий* номидаги ижод мактаблари *шоир ва ёзувчиларнинг, адабиётшунос ва таржимонларнинг, публицист ҳамда драматургларнинг* янги авлодини тайёрлашга аллақачон киришган.

Шунингдек, *Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳузурида Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ахборот коммуникация технологияларига оид фанлар чуқурлаштириб ўқитиладиган мактаб, Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Мирзо Улуғбек номидаги*

мактаб, Абу Али ибн Сино номидаги ёш биологлар ва кимёгарлар мактаби
фаолият юритмоқда.

Муҳтарам Президентимиз нима учун бундай ноёб лойиҳани илгари сурди?
Мазкур таълим масканларининг ташкил этилишига сабаб бўлган зарурат нималардан
иборат?

Сир эмас, давлатнинг қудрати ва барқарорлиги фақатгина унинг ҳарбий
қудрати ёки иқтисодий қуввати билан эмас, балки интеллектуал салоҳияти билан ҳам
чамбарчас боғлиқдир. Фуқароларда ватанпарварлик ва эл-юртга муҳаббат,
бағрикенглик туйғуларини, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга
нисбатан ҳурмат ҳиссини шакллантириш, уларнинг маънавий-ахлоқий, интеллектуал
ва жисмоний салоҳиятини ривожлантириш муҳим масала ҳисобланади.

Ана шундай авлод вакилларини тарбиялашда Президент мактаблари, хусусан,
ижод мактабларининг аҳамияти беқиёс. Бу мактаблар ўз номи билан ижод ва адабиёт
билан боғланади. Бу муассасада иқтидорли ёшларни аниқлаш, ўқитиш ва тарбиялаш
соҳасида ягона давлат сиёсатига хизмат қилиш, давлат таълим стандартларига
мувофиқ таълим-тарбия бериш, ўқув-тарбия жараёнига илғор таълим шакллари,
педагогик технологиялар ва ахборот янгиликларини жорий этишга жуда катта
эътибор қаратилади.

Демак, ижод мактабларида ўқувчилар фақат ўз қобилиятини ўстириш,
истеъдодини чархлаш ва шеър ёки ҳикоя ёзишни ўрганибгина қолмай, бошқа муҳим
фанлардан ҳам чуқур билим олади. Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиши,
аниқ фанларни ўзлаштириши учун барча шароитлар яратилгани бунинг бир
далилидир.

Ижодкор дунёқараши кенг, толерант, шу билан бирга, иймон-эътиқоди
мустаҳкам инсон бўлмоғи лозим. Бунинг учун нима қилиш керак? Ёшлар нималарни
ўрганиши-ю, нималардан воз кечиши лозим? Профессионализм нима? Ҳаваскорлик
ва адабиёт ўртасида қандай номутаносибликлар бор? Адабиёт аслида инсонни
тушуниш фани экани, инсонни тушуниш ота-онани англаш, яқинларни, юртдошларни
— уларни англаш Ватанни англаш, ўзликни таниш экани, ўзликни илғаш эса айланиб

келиб яна Ватанга, киндик қони тўқилган заминга нисбатан муҳаббат ҳиссига тақалиши исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир.

Бироқ бу соҳада ҳали бажаришимиз лозим бўлган ишлар жуда кўп. Мактаблар ўқувчилари учун эркинлик, ижодий муҳит, яхши эътибор лозим. Айрим манбаларда келтирилишича, илк шеърни Одам Ато ўғли Ҳобил ўлдирилганда ёзган экан. Бундан хулоса қилсак, бадиий ижод ҳақидаги назарий билимлар, таҳлиллар, танқидлар — барчаси ҳақиқий ижоддан кейин яралган, юзага чиққан. Янги даврда ижодкорларнинг янгича йўналишларда ижод қилаётгани, шеърятда учтагина сатрдан иборат "учликлар" каби замонавий шакллар, жанрларнинг пайдо бўлгани бунинг кичик бир тасдиғидир. Ижод мактабларида таҳсил олаётган ва ўз билимини кўпайтириб, маҳоратини ошириб, ўз ижодидан бошқаларни баҳраманд қилишга интилаётган ёшларга фақат назарий билим берибгина қолмай, янгича руҳда эркин ижод қилиш учун шарт-шароит яратиш ниҳоятда муҳим масалалардан биридир. Чунки ижодкор ўй-хаёл одами, у эркин бўлса, турли шовқин-сурондан, ташвишлардан ҳоли бўлса, жўшиб ижод қилади, кўнглидагини тўла-тўқис қоғозга тўқади. Бунинг самараси ўлароқ ажойиб асарлар сафи кенгаяди.

Бунга Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг кадрлар масаласида чуқур қуюнчаклик билан гапирганларини, айниқса, 2019 йилнинг 26 декбарида “Турон” кутубхонасида зиёлилар билан бўлиб ўтган тарихий учрашувда таъкидлаган сўзларини барчамиз ўзимизга дастуриламал қилиб олмоғимиз лозим. Хусусан, Юртбошимиз ўша тадбирда: “Абдулла Қодирий ижод мактабида ўқиётган бу болалар янги Ўзбекистоннинг келажаги бунёдкорларидир. Барча умумтаълим мактаблари ушбу ўқув даргоҳидан маънавиятни, маърифатни ўрганиши лозим. Чунки бу ерда таҳсил олаётган болалар нафақат маънавиятли, балки ўз ватанини юракдан севувчи истеъдод эгаларидир. Биз ижод мактабларида ватанпарвар ёшларни тарбиялашни мақсад қилганмиз”, дея алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Ижод мактабларининг зиммасида қандай залқорли масъулият турганига энг муносиб таъриф аслида шу. Бу таърифдан мамлакатимиз раҳбарини ташвишга солаётган энг оғир масала – кадрлар масаласи эканини тушуниш лозим.

Ижод мактабларида албатта бошқа фанлардан ҳам дарс берилади. Умумтаълим мактабларида ўқитилаётган аниқ ва ижтимоий фанлар бу ерда ҳам бирдек ўқитилади. Аммо бу ўқиш ижодкорлик — ижодий фикрлаш, ҳар бир соҳа фаолиятига ижодкорона ёндошиш билан уйғунлаштирилган ҳолда олиб борилади. Шу сабабдан ҳам Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси томонидан республикамиздаги ижод мактабларига бадиий адабиётлар тухфа қилиниб, мунтазам равишда таниқли, эл ардоғидаги шоир-ёзувчиларнинг маҳорат дарслари ташкил этилмоқда. Бундан кўзланган асосий мақсад бу даргоҳда таълим олаётган ёшларнинг интилган ҳавас манзили ҳам юксак бўлмоғи лозим. Ижод мактабларига буюк аждодларимиз номи берилаётгани ҳам бежизга эмас. Биринчидан, ўтган улуғларимиз номини абадийлаштириб, руҳларига ҳурмат бажо келтириш бўлса, иккинчидан ушбу масканлардан ўқиётган ўқувчилар мана шу улуғларимизга хос бўлишлари керакли назарда тутилган.

Баъзан ота-оналардан эътирозлар ҳам бўлиб турибди. Масалан, уларнинг орасида “Бу мактаблардан фақат ёзувчи-шоирлар чиқадими?” қабалидаги саволлар бераётгани кўпчиликни ташкил этади. Йўқ, ижод мактабларини очишдан мақсад фақат шоир-ёзувчиларни тайёрлаш, уларнинг бошини силаш, тўғри йўл кўрсатиш эмас, балки улғайганда ким бўлишидан, қайси соҳани эгаллашидан қатъи назар, уларни маънавийатли инсон қилиб тарбиялаш, ҳар томонлама баркамол авлод қилиб тайёрлашдан иборат. Чунки маънавияти юксак, комил авлодгина ҳар ишда, ҳар жойда ватан туғини баланд тутуди, юрти, эли ва Президенти учун ёниб-куйиб ишлайди, ижод қилади!

Қолаверса, адабиёт ҳамиша эзгуликка, одамийликка чорлайди. Қайси соҳа вакили бўлманг, мана шу фазилатлар сизда бекаму кўст бўлса, муваффақиятга эришасиз, назарга тушасиз, халқ меҳрини қозонасиз. Тарихдан аёнки, улуғ олим, тиб илмининг султони Абу Али Ибн Сино ҳам шеърятдан чуқур хабардор бўлган. Буюк табиб бобомиз ўзларининг мухташам “Тиб қонунлари” асарини айнан шеърый йўлда битган. Маҳмуд Қошғарийдан то Замахшарийгача, Форобийдан Берунийгача, Амир Темурдан то Ҳусайн Байқарогача, Мирзо Улуғбекдан то Амирийгача ижод билан ўз ҳаётини, фаолиятини боғлаганини кўрамиз. Бу рўйхатни шу қадар узоқ давом

Эттириш мумкинки, қисқаси, ижод мактабларининг негизи, илдизи аслида аждодларимизнинг орзуси, тутуми, ўй-хаёллари билан бевосита боғлиқ эканини илғайсиз. Шу сабабдан ҳам Юртбошимиз бу ижод мактабларидан яқин келажакда давлатимиз иқтисодиётининг кафолати бўлган қудратли завод-фабрикаларни бошқарадиган маънавияти юксак кадрлар етишиб чиқишига ва буюк аждодларимизга муносиб бўлмоқларига астойдил инонмоқдалар. Ахир, бугун иқтисодий жиҳатдан гигант мамлакатлар маънавият ва маърифатни бир четга суриб, бир-бирларига тиш қайраб турган замонда, бизнинг юрт раҳбари бор куч-ғайратини, бутун салоҳиятини, энг асосийси умрини маънавиятга сафарбар этиб тургани ёшларимизнинг, биз ижодкорларнинг, маънавият ва маърифат вакиллари бўлмиш зиёлиларнинг бахти эмасми?

Ҳақиқатга тик қараб айтиш лозим, иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш, ўқитиш ва тарбиялаш, ёш истеъдодларни янада қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш ҳамиша, ҳамма замонларда ҳам етарлича эътибор топмаган. Узоққа бормайлик, яқин ўтмишда ҳам ёзувчи-шоирларга эътибор, рағбат, айниқса, ёш ижодкорларни қўллаб-қувватлаш ҳавас қиларли даражада деб бўлмасди.

Шукрки, бугун муносабат бутунлай ўзгача! Ёш шоир-ёзувчилар ва таржимонларга, ёш журналистларга, ёш олимларга, ташаббускор ёшларга ҳар қандай мамлакат ёшлари ҳавас қилса арзигулик шароитлар яратиб берилиб, имкониятлар эшиги кенг очилмоқда. Хўш, қайси юртнинг Президенти ёшларига шу қадар суяниб, бу қадар ишонч билдириб, ақл бовар қилмас шароитлар яратиб бермоқда? Бунақаси бўлмаса керак. Энди ёшларимиздан талаб этиладиган биргина нарса, мана шу имкониятларга, бу шароитларга муносиб жавоб бериб, ахлоқ-одобда бошқаларга намуна бўлиб, қаламини янада чархлаб, сўзни сийлаб ва сайлаб ишлатиб, Ватанимиз ривожини учун ҳисса қўшсалар бас. Буларнинг барчаси ижод мактабларининг маънавий мақсад-муддаоси, маърифий вазифаси ҳисобланади.